

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48-043.84

DOI: 10.5281/зенодо.14913077

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРИМИНГА КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕСТИНАЦИИ: АНАЛИЗ, МИРОВОЙ ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕРЕХИНА Юлия Вячеславовна,

Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: yu-2300@mail.ru

НУРУЛЛИНА Гузель Нурислановна,

Казанский национальный исследовательский технологический университет (Казань, РФ);

Кандидат технических наук, доцент; e-mail: nur.guthel@inbox.ru

Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в следующем: туристическая индустрия была одной из первых, кто ощутил на себе влияние пандемии Covid-19, что привело к поиску новых технологий продвижения услуг. Многие туристические агентства начали проводить прямые трансляции туризма, чтобы предоставить аудитории возможность виртуально посетить и узнать о новых интересных туристических направлениях за рубежом. Исследование направлено на возможность развития дестинаций с использованием стриминга. В этой связи в статье представлен мировой опыт и рекомендации для использования данной инновационной технологии в Российской Федерации, так как туристы ищут незабываемые впечатления при посещении прямой трансляции о туризме, как если бы они сами физически присутствовали на туристической достопримечательности.

Ключевые слова: стриминг, потоковое вещание, дестинация, туристический центр, путешествие

Для цитирования: Терехина Ю.В., Нуруллина Г.Н. Инновационная технология стриминга как фактор продвижения дестинации: анализ, мировой опыт, перспективы. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.183-193. DOI: 10.5281/зенодо.14913077.

Статья поступила в редакцию: 18.11.2024.

Статья принята к публикации: 27.12.2024.

INNOVATIVE STREAMING TECHNOLOGY AS A FACTOR OF DESTINATION PROMOTION: ANALYSIS, WORLD EXPERIENCE, PERSPECTIVES

Yulia V. TEREKHINA,

Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: yu-2300@mail.ru

Guzel N. NURULLINA,

Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Technical Sciences, Associate Professor; e-mail: nur.guthel@inbox.ru

Abstract. The tourism industry was one of the first to feel the impact of the Covid-19 pandemic, which led to the search for new technologies to promote services. Many travel agencies and influencers started to conduct live tourism broadcasts to give audiences the opportunity to virtually visit and learn about new interesting tourist destinations abroad. The study focuses on the possibility of destination development using streaming. World experience and recommendations for the use of this innovative technology in the Russian Federation are presented, as tourists are looking for an unforgettable experience when visiting a live broadcast about tourism, as if they themselves were physically present at a tourist attraction.

Keywords: streaming, streaming broadcasting, destination, tourist center, travel

For citation: Terekhina, Yu.V., Nurullina, G.N. (2024). Innovative streaming technology as a factor of destination promotion: analysis, world experience, perspectives. *Service plus*, 18(4), 183-193. DOI: 10.5281/zenodo.14913077. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/18.

Accepted: 2024/12/27.

Введение

При наличии надлежащих средств массовой информации люди могли бы посещать реальные места назначения, не выходя из своих домов [1]. Среди этих виртуальных туристических встреч начал набирать популярность туризм с прямой трансляцией, уникальный и, возможно, заменяющий физические путешествия. Среди доступных медиа-решений прямая трансляция рассматривается как быстрый и мощный новый инструмент повышения эффективности маркетинга [2].

Прямые трансляции туризма – это вид прямых трансляций образа жизни, который фокусируется на представлении зрителям новых туристических направлений. Эти прямые трансляции знакомят с культурными и историческими достопримечательностями этого места в форме живого тура [3].

Согласно Съёблomu и Хамари (2017), потоковое вещание – это форма вещания, которая позволяет потреблять медиаконтент одновременно с процессом его создания. По сравнению с традиционным видео- и аудиоконтентом, прямая трансляция является более комплексным и разнообразным средством общения благодаря своей высокоинтерактивной природе. Принимая участие в сеансе прямой трансляции, пользователи контента могут связываться с его генераторами, а с другой стороны, стримеры могут немедленно отвечать своим зрителям. Этот механизм погружения в реальное время создал «социальное присутствие», которое можно просто определить, как «ощущение присутствия рядом с реальным человеком» [4]. Социальное присутствие может привести к сильному ощущению человеческого взаимодействия, которое может быть получено для пользователей несмотря на то, что прямого контакта не было. Популярность просмотра прямых трансляций видеоигр привлекла ученых к изучению этого явления. Изучая мотивацию просмотра прямых трансляций, Съёблом и Хамари (2017) выявили пять ключевых потребностей зрителей при просмотре потокового контента видеоигр в прямом эфире, в том числе: «когнитивные», «аффективные», «личностные интегративные», «социальные интегративные» и «социальные».

Основная часть исследования

С развитием технологий прямая трансляция вышла за рамки своей первоначальной развлекательной природы и стала маркетинговым решением.

В результате «социального присутствия», полученному благодаря присоединению к сеансу, уровень доверия потребителей возрастает. Исследование Мина и его коллег показало, что «социальное присутствие» в прямом эфире может спровоцировать глубокую концентрацию и удовольствие пользователей, что позволяет ритейлеру легче и лучше влиять на покупателя. Мало того, показано, что уровень доверия можно повысить за счет взаимодействия между участниками сеанса прямой трансляции. Еще одно полезное понятие потокового вещания в контексте маркетинга и электронной коммерции – это возможность устранить неуверенность клиентов перед принятием решения о покупке [5].

Исследование Вонгкитрунгруенг и Ассарут доказывает, что прямая трансляция может привести к подтверждению подлинности продукта и легитимности продавца. Покупатели могут испытывать высокий уровень беспокойства, когда не могут физически ощутить продукт, а цифровая визуализация в рекламе или виртуальное воспроизведение могут не раскрыть истинный внешний вид продукта, прямая трансляция является полезным инструментом, обеспечивающим реальное представление о продукте. В сочетании с тем, что реальный продавец продвигает подлинный продукт, покупатель может иметь более высокий уровень безопасности при принятии решения о покупке. В последние годы практика прямых трансляций в туризме набирает все большую популярность и оказалась полезным маркетинговым инструментом в туризме. Проведено исследование использования потокового вещания в различных странах [6].

В Австралии применение потокового вещания в сфере туризма началось в 2013 году с кампании «Мельбурнский турист с дистанционным управлением». В 2020 году организация Tourism Australia успешно запустила кампанию «Живи из Австралии», привлекая многочисленных посетителей посредством виртуальных туров в прямом эфире на платформах социальных сетей. Trip.com,

одна из крупнейших туристических компаний Китая, внедрила прямую трансляцию в своем проекте «Boss Live Session» для стимулирования внутреннего туризма в Китае [7].

Во Вьетнаме информационный центр по развитию туризма провинции Ниньбинь представил свои онлайн-туры в прямом эфире по многочисленным направлениям. Помимо практической стороны, ценность этого средства коммуникации подтверждена и в научных исследованиях. Согласно исследованию Чжана, Ванга и Чжана, прямая трансляция путешествий может укрепить доверие к месту назначения, тем самым увеличивая намерение зрителей прямых трансляций посетить его. Однако в академическом контексте роль прямых трансляций путешествий остается недостаточно изученной, особенно с точки зрения эмпирических исследований. В контексте туризма лучше всего рассматривать прямые трансляции как форму эмпирического маркетинга.

Эмпирический маркетинг определяется как любой тип маркетинговой деятельности, ориентированной на клиента, которая приводит к установлению связи с клиентами. Обычно этот вид маркетинга требует участия клиента в виртуальных или реальных событиях [8]. Основная цель этих экспериментальных мероприятий – вызвать у туристов удовлетворение от впечатлений, тем самым усилить их эмоциональные впечатления.

Учитывая характеристики прямых трансляций путешествий, эта форма общения отображает:

- виртуальную модель места назначения, которую клиент может испытать;
- имеет интерактивный характер, что позволяет установить глубокую связь с клиентом.

Эти характеристики соответствуют природе эмпирического маркетинга.

В эпоху экономики впечатлений принятие маркетинговых стратегий, таких как прямые трансляции путешествий, имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности направлений. Прямые трансляции путешествий, как и любая форма виртуального тура, не должны рассматриваться как туристический продукт [9].

Согласно исследованию Хассани и Бастенегара, прямая трансляция, хотя и может сформировать у туристов впечатления, но полученный опыт нарушает определение туризма, поскольку при участии пользователей в виртуальном туре не осуществляется никаких физических действий в путешествии. Таким образом, изучение прямых трансляций путешествий должно оставаться в рамках туристического маркетинга. На сегодняшний день опубликовано относительно немного исследований, посвященных прямой трансляции и поведению в путешествиях. На основе обзора исследований, касающихся потокового вещания электронной коммерции, можно выделить три основные характеристики этой формы общения: интерактивность, аутентичность и присутствия (пространственного и социального). Пространственное присутствие относится к ощущению людей, что они физически находятся «внутри» виртуальной среды; социальное присутствие определяется как воспринимаемая способность виртуальной среды соединять людей. Виртуальный туризм предлагает аудитории сильное ощущение присутствия благодаря более высокой проработке ментальных образов [10]. Аналогичным образом, исследования событий, транслируемых в прямом эфире, показывают, что присутствие в значительной степени связано с вовлеченностью зрителей и намерением просмотра. Прямая трансляция дает людям ощущение присутствия там, так используется один или несколько видов коммуникационных технологий, что обеспечивает немедленную передачу изображений и звуков из одного места в другое и позволяет зрителям чувствовать, что они присутствуют на мероприятии. Социальное присутствие использовалось в исследованиях поведения в социально-виртуальной среде. Лу исследовал взаимосвязь между социальным присутствием, доверием и намерениями покупки в социальной коммерции, и обнаружил, что каждое измерение социального присутствия оказывает положительное влияние на доверие к продавцам, что помогает формировать поведение при онлайн-покупках.

Х. Ванг и Ву определили три механизма вовлечения пользователей (интерактивность про-

дукта, непосредственность коммуникации и сигналы коллег) на платформах прямой трансляции. Результаты показывают, что эти три механизма существенно влияют на отношение пользователей и поведенческие намерения.

Шен и Халифа предложили трехмерную модель социального присутствия, включающую осведомленность, аффективное социальное присутствие и когнитивное социальное присутствие.

Таким образом, можно предложить трехмерную модель социального присутствия, которая включает в себя социальное присутствие образа места назначения, восприятие производства и социальное присутствие взаимодействия с другими. Именно эти три составляющие важны при прямом вещании в туризме. Образ места назначения играет важную роль в принятии туристами решений и последующем поведении во время путешествия. Приложения для прямой трансляции переносят зрителей в места, удаленные от их физического и географического окружения, что позволяет мгновенно передавать изображения и звуки из одного места в другое и заставляет зрителей чувствовать, что они присутствуют на мероприятии. Ощущение “почти, что присутствия там” повышает степень погружения зрителей и их намерение участвовать и позволяет им воспринимать образ туристического места назначения через цифровую призму. Другими словами, зрители могут узнать больше о соответствующей информации о туристическом направлении (ландшафт, климат, культура, транспорт и т.д.) с помощью приложений для прямой трансляции и сформировать образ туристического направления в своем сознании на основе полученной информации. В электронной коммерции воспринимаемое социальное присутствие способствует установлению более тесных отношений между продавцами и покупателями, поскольку ощущение присутствия может сократить психологическую дистанцию между ними.

В отличие от других визуальных медиа, туризм с прямой трансляцией обладает особой характеристикой, связанной с понятием времени, и зрители могут наблюдать за всем, что делает ведущий прямой трансляции в туристическом пункте назначения, в режиме реального времени. В це-

лом, воспринимаемое социальное присутствие может прямо и/или косвенно повысить доверие зрителей к стримерам и уменьшить их неуверенность, в конечном счете укрепляя поведенческие намерения зрителей. Поскольку потенциальные посетители (или клиенты) часто полагаются на физические сигналы, чтобы сделать выводы, прежде чем на самом деле ознакомиться с продуктами, качество информации, полученной с помощью платформ прямой трансляции, играет важную роль в принятии решений о покупке в автономном режиме, особенно для эмпирических продуктов, таких как жилье, развлечения и услуги. Прямая трансляция, в которой продукты демонстрируются с разных сторон, позволяет в интерактивной форме объяснять вопросы аудитории и отвечать на них. Поэтому очень важно повысить видимость и аутентичность продуктов, увеличить объем информации, получаемой зрителями, и повысить доверие зрителей к продуктам или услугам с помощью прямой трансляции. Некоторые исследователи продемонстрировали, что факторы визуального оформления, такие как фотографии, цвета и графика, существенно влияют на доверие потребителей к онлайн-продавцам.

Цзян, Парк и Лин, которые подробно рассмотрели важность визуальных элементов (таких как изображения и цвета) для доверия потребителей и намерений совершить покупку, пришли к выводу, что было бы важно изучить этот аспект социального присутствия. Дэн заявил, что в прямом эфире, как и в реальном туристическом опыте, производство и потребление неразделимы. Туристы выбирают места назначения для разных целей. Некоторые туристы путешествуют, чтобы оценить пейзажи разных мест, другие, чтобы купить определенные товары, а третьи - позаботиться о своем здоровье. Продукты и услуги места назначения являются наиболее важным контентом дестинации, и необходимо предоставлять зрителям реальную и исчерпывающую информацию о продукте. Можно сказать, что присутствие туристической продукции рассматривается как одна из неотъемлемых частей социального присутствия.

Лакх, Надим и Йе заявили, что социальное присутствие может облегчить онлайн-взаимодей-

ствие и сделать возможной социальную коммерцию. Традиционная электронная коммерция основана на концепции, согласно которой продавцы редко вступают в прямое взаимодействие с покупателями. Тем не менее, инструменты онлайн-чата помогли реализовать эти взаимодействия. Например, Каспи и Блау заявили, что «среда, способствующая взаимодействию», является одним из сегментов социального присутствия. Уникальность прямой трансляции заключалась в том, что потребители могли взаимодействовать с продавцами в режиме реального времени, тем самым получая удовольствие от покупок и укрепляя межличностные связи.

Гефен и Штрауб также заявили, что потребители могут ощущать социальное присутствие и социальное или человеческое прикосновение независимо от отсутствия реального человеческого общения посредством прямой трансляции. Перспектива социального присутствия, предполагающая прямое взаимодействие с другими пользователями, была предложена в исследованиях онлайн-сообществ. Хортон и Вол использовали теорию парасоциального взаимодействия (ПСИ), чтобы понять взаимоотношения между телеведущими и зрителями. Предыдущие исследования показали, что необходимо усилить взаимодействие между стримерами и клиентами. Результатом последних исследований стал вывод, что решения клиентов о покупке зависят от уровня вовлеченности, который включает в себя погружение и присутствие. Что касается туризма, Дэн и другие показали, что существует особая характеристика туризма с прямой трансляцией: туризм с прямой трансляцией обеспечивает реальный туристический опыт, а качество парасоциального взаимодействия может быть повышено в прямой трансляции с помощью двусторонней коммуникации.

Другими словами, прямая трансляция – это хороший провайдер, который предлагает интерактивные условия и предполагает значительную, жизненно важную роль социального присутствия посредством взаимодействия между потребителями и продавцами (другими потребителями). Конечная цель целевого маркетинга - создать проч-

ную связь между потребителями и брендами; взаимное доверие является основным компонентом этой связи. Доверие, благодаря которому туристы с большей вероятностью отправлялись в места, которые они считают заслуживающими доверия, позволило проложить эффективный путь снижения риска и неопределенности.

Артигас и др. дали определение доверия к месту назначения в аспекте туризма: доверие было определено как надежность и достоверность критических элементов, связанных с местами назначения, воспринимаемыми туристами. Это помогло сформировать многие ключевые концепции при принятии решений о путешествиях, такие как удовлетворенность туристов, повторные посещения, приверженность и лояльность. Уникальными особенностями функций потокового вещания в сфере электронной коммерции в туризме выделяют интерактивность, аутентичность и зрелищность.

Рассмотрим эти три функции на примере Австралии и Вьетнама. Успех Австралии в адаптации прямых трансляций путешествий в туристическом маркетинге. Австралия является страной, в которой наблюдается интенсивное применение прямых трансляций путешествий. Проведен анализ двух характерных прямых трансляций путешествий по Австралии: «Мельбурнские туристы с дистанционным управлением» и «Прямой эфир из Австралии».

Мельбурн – столица штата Виктория, Австралия. Мельбурн является не только политическим и экономическим центром штата Виктория, но и ведущим направлением туристического сектора Виктории. Город разработал План развития туризма, направленный на то, чтобы сделать его настоящим туристическим направлением, и добился значительных успехов.

В 2012 году Мельбурн достиг самого высокого числа иностранных посетителей, количества ночей посетителей и расходов. Наряду с Сиднеем этот прибрежный город теперь считался одной из ключевых достопримечательностей Австралии. В 2013 году с целью укрепить свои позиции в качестве основного направления продолжили привлекать туристов из Новой Зеландии (второй по вели-

чине рынок расходов в Мельбурне) и местных туристов, город продолжил кампанию «Играй в Мельбурн». В 2013 году город Мельбурн в Австралии запустил революционную туристическую маркетинговую кампанию «Мельбурнские туристы с дистанционным управлением» – второй этап кампании «Играй в Мельбурне». Для реализации этой кампании 4 туристам, оснащенным камерами, микрофонами и устройствами GPS-слежения, было поручено путешествовать по городу в течение 5 дней, и все их впечатления транслировались в прямом эфире на микросайте кампании. По просьбе зрителей в социальных сетях туристы проведут эксперимент. Например, когда зрители просят выпить эспрессо, турист пойдет в кафе и возьмет фирменные короткие черные часы Мельбурна.

Кампания была признана успешной:

- Привлекло более 100 000 посетителей.
- Было создано 43 миллиона заработанных показов в социальных сетях.
- Привлек внимание зрителей в 4000 городах 158 стран.
- Целевые клиенты провели на веб-сайте более 6 минут с низким показателем отказов – 14 %.
- Более 10 000 упоминаний в социальных сетях, 96% из них – положительные.
- В целом кампания оказалась успешной с точки зрения увеличения участия и вовлеченности туристов.
- Был отмечен рост популярности социальных сетей после проведения кампании.
- Благодаря своему динамичному характеру кампания вышла далеко за рамки первоначального масштаба (рынок Новой Зеландии и внутренний рынок) и получила мировое признание.
- Проект помог Мельбурну укрепить свои позиции как наиболее привлекательной для туризма столицы Австралии.

В 2020 году пандемия COVID-19 внезапно поразила австралийскую туристическую индустрию. Из-за принудительного применения нефармацевтических мер с целью ограничения заражения коронавирусом вся туристическая деятельность не могла осуществляться. Эта ситуация могла нанести существенный ущерб туристиче-

скому спросу в Австралии, поэтому возникла необходимость проведения кампании по сохранению свежести образа этого направления в умах туристов. Стремясь сохранить имидж дестинации в условиях ограничений на поездки, компания Tourism Australia запустила проект «Прямой эфир из Австралии», сосредоточив внимание на внутреннем рынке. Проект начался 15 мая 2020 года с часовой трансляции The Love Australia Project, за которой последовали многочисленные прямые трансляции в течение двух выходных дней. Множество частных лиц и предприятий участвовали в проведении прямых трансляций, показывающих различные виды по всей Австралии. В этом проекте Tourism Australia сосредоточилась на демонстрации уникальной культуры страны, потрясающих природных ресурсов, исключительной гастрономии и единственной в своем роде дикой природы. Все прямые трансляции были размещены на официальной странице Tourism Australia в зацененной в России социальной сети и на национальном телевидении.

Сообщается, что кампания дала несколько важных результатов:

- Создано 226 миллионов показов.
- Охват 127 миллионов уникальных пользователей социальных сетей и значительный рост запоминаемости и настроений на всех международных рынках.
- Заработано 1765 публикаций в СМИ.
- 100% положительных эмоций.

В частности, кампания способствовала восстановлению туристических настроений, которые значительно пострадали от пандемии.

Из 60% внутренних туристов только 38% туристов не думали о следующем отпуске в конце 2020 г. [11]

Ключевые идеи, которые обеспечили успех кампаниям прямых трансляций это содействие интерактивности. В обоих проектах интерактивность считалась ключевым элементом доставки контента. Что касается Мельбурнские туристы с дистанционным управлением, организационный совет проекта приложил большую часть усилий для обеспечения правильной работы интерактивной функции платформы потокового вещания в реаль-

ном времени. Также само обозначение проекта носило высокоинтерактивный характер, поскольку значительную роль в согенерации со стримером играли зрители. Переходя к кампании «Прямой эфир из Австралии», в Руководстве по потоковому вещанию в прямом эфире организация Tourism Australia призвала стримеров улучшить общение со зрителями. Это позволило обеспечить высокий уровень интерактивности всех сеансов в прямом эфире.

Согласно исследованию Рэзера и Холлебека, отличное исполнение интерактивных кампаний привело к улучшению вовлеченности клиентов и способствовало маркетинговой эффективности двух направлений. При изучении информативности важно учитывать два аспекта количество ценной информации и предоставление информации. Это ключевые цели, которые обе кампании успешно выполнили. Кампания Мельбурнские туристы с дистанционным управлением предоставила зрителям большой объем информации благодаря 321 регистрации по всему городу и множеству уникальных впечатлений. Все они транслировались с помощью яркого интерактивного механизма с реальным визуальным и звуковым сопровождением, определением местоположения с помощью картографической системы с GPS и углубленной связью с вещателями и зрителями. Это создавало более сильное впечатление в сознании туристов, помогало им лучше воспринимать и запоминать информацию. Что касается кампании «Прямой эфир из Австралии», обе цели также были успешно достигнуты. Несмотря на то, что кампания «Прямой эфир из Австралии» не использовала один и тот же «блуждающий механизм» при разработке опыта, она все же сохранила разнообразие с точки зрения опыта, демонстрируя подавляющее большинство различных туристических продуктов. С другой стороны, доставка «Прямой эфир из Австралии» может дать туристам более глубокое чувство признания, поскольку временные рамки были разделены на конкретные впечатления, что привело к более глубокому предоставлению информации по каждому туристическому продукту.

В туризме аутентичность рассматривается как один из наиболее важных туристических мотивов. Прямая трансляция – полезный инструмент для подтверждения подлинности места назначения. Обеспечивая истинную визуализацию места назначения в реальном времени, погружение туристов может быть наполнено аутентичностью, тем самым привлекая их к реальному посещению места назначения. Выбрав прямую трансляцию в качестве формы демонстрации туристического продукта, обе маркетинговые кампании успешно предоставили туристам подлинные впечатления от Мельбурна и Австралии. Более того, разработка доставки контента обеих кампаний также оказала значительное влияние на усиление аутентичности. В случае с «Мельбурнским туристом с дистанционным управлением», позволяя зрителям исследовать место назначения через призму туриста, можно повысить реалистичность впечатлений туриста. В рамках проекта «Прямой эфир из Австралии» компания Tourism Australia сотрудничала с местными жителями, чтобы поделиться впечатлениями онлайн. По сравнению с профессиональным гидом местные жители могут быть лучшим вещественным доказательством подлинности впечатлений, тем самым увеличивая вовлеченность зрителей.

Обе кампании получили высокий уровень положительных эмоций от зрителей (96% для «Мельбурнского туриста с дистанционным управлением» и 100% для «Прямого эфира из Австралии»). Эти результаты показывают, что просмотр прямых трансляций действительно может повысить эмоциональный уровень зрителей, что соответствует выводам Съёблома и Хамари. Согласно исследованию Абдула Хамида и Мохамеда, туристические эмоции играют решающую роль в усилении связи между путешественниками и местом назначения, поэтому крайне важно повысить привязанность туристов при реализации стратегий туристического маркетинга. Выбрав прямую трансляцию в качестве формы доставки контента, компании Tourism Melbourne и Tourism Australia успешно установили связь между местом и потенциальными посетителями.

Снижение стресса в жизни является основной потребностью человечества. Согласно исследованию Съёблома и Хамари (2017), «снятие напряжения» входит в число преимуществ просмотра прямых трансляций игрового контента. Несмотря на то, что видеоигры и туризм – это две разные сущности, они оба призваны развлекать людей, помогать им снизить стресс в жизни.

Таким образом, снятие напряжения можно рассматривать как аспект потокового контента о путешествиях. Хотя обе кампании успешно доставили удовольствие и снизили напряжение зрителей, для «Прямого эфира из Австралии» достижение этой цели имеет решающее значение. Поскольку пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на психическое здоровье человека, помогая зрителям снизить уровень стресса, Австралия может создать хорошее впечатление в сознании туристов и укрепить имидж дестинации.

В обеих кампаниях советы двух организаций (Tourism Melbourne и Tourism Australia) признали, что прямая трансляция путешествий – это маркетинговый инструмент, а не туристический продукт.

Таким образом, проведение кампаний осуществлялось в рамках маркетинга, и никакие ресурсы не тратились впустую на развитие этих виртуальных впечатлений как туристического продукта.

Заключение

В условиях современных тенденций необходимо интенсивно применять цифровизацию туристического опыта, чтобы удовлетворить потребности, когда туристические достопримечательности не находятся в шаговой доступности. Прямая трансляция считается одним из инструментов процесса цифровизации и применяется во многих странах. Так, многие провинциальные информационные центры по развитию туризма могут показывать несколько прямых трансляций о путешествиях на своей официальной странице, рекламируя многочисленные туристические объекты и местные впечатления. Однако применение этой технологии остается относительно новым.

Чтобы способствовать эффективному внедрению прямой трансляции путешествий с самого начала, представляем некоторые рекомендации. Необходимо провести пилотное тестирование и

оценку приложения потокового вещания путешествий на территории региона. Поскольку применение потокового вещания путешествий остается новым, крайне важно провести дополнительные исследования по внедрению этого инструмента. Поскольку большинство регионов могут иметь достаточную доступность для этой технологии, исследования по внедрению потокового вещания в путешествиях должны быть сосредоточены на областях, которые уязвимы, слабо развиты в технологическом плане. Таким образом, это может поддерживать цифровизацию в этих областях и способствовать сбалансированному развитию туризма между регионами. Можно сделать вывод, что уникальные функции прямой трансляции могут сыграть важную роль в развитии территорий. Из двух тематических исследований становится ясно, что обеспечение взаимодействия между стримером и пользователями является ключом к повышению вовлеченности потенциальных туристов для успеха маркетинговой кампании.

При использовании прямых трансляций путешествий в качестве маркетингового инструмента для стримеров и совета создателей контента крайне важно не просто общаться со зрителями, но и сосредоточиться на повышении готовности зрителей к взаимодействию, что также имеет решающее значение для успеха прямых трансляций. кампании. Создателям контента следует «мыслить нестандартно», чтобы предоставить зрителям уникальный опыт, который может привести к сильной привязанности и привести к фактическому посещению в будущем. Отображение виртуальной версии пункта назначения считается одной из основных функций прямых трансляций путешествий. Крайне важно обеспечить качество графики прямых трансляций, поскольку качество графики определяет конечное изображение, наблюдаемое участниками. Если качество графики недостаточно хорошее, чтобы проиллюстрировать красоту места назначения, это может отрицательно сказаться на том, как потенциальные туристы видят это место, и, следовательно, может снизить намерение посетить его.

При потреблении эмпирического маркетингового контента, особенно в контексте туризма, аутентичность является основным понятием, поскольку зрители хотят быть уверенными, в том, что они

видят виртуально, может соответствовать реальному физическому опыту в назначении. Вовлечение местного населения является основным фактором, который может укрепить позиции этого измерения в сознании туристов. Кроме того, путем содействия участию местных жителей можно обеспечить рабочие места для людей, особенно представителей уязвимых сообществ. Учитывая тот факт, что применение потокового вещания для туризма остается новым, может возникнуть нехватка знаний для эффективного применения этой технологии. Поэтому крайне важно обеспечить образо-

вание и обучение использованию этого инструмента, особенно для сообществ, которые имеют низкий уровень знакомства с этой технологией, чтобы они могли активно использовать приложения для потоковой передачи путешествий в реальном времени, тем самым способствуя цифровизации туризма

Прямая трансляция путешествий, хотя и предоставляет пользователям опыт, является всего лишь решением туристического маркетинга. Таким образом, применение этого инструмента не должно выходить за рамки его маркетинга и продвижения.

Список источников

1. Каркашадзе А.В., Киреева Ю.А. К вопросу об актуальности создания тематических квест-гайдов // Проблемы и перспективы развития туризма: региональный аспект [Электронное издание]: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Грозный, 28 апреля 2023 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2023. – С. 110-115.
2. Зикерманн Г., Линдер Д. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников и клиентов / Г. Зикерманн, Д. Линдер. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 272 с.
3. Качмарек Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: учебное пособие / Я. Качмарек. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 493 с.
4. Вербх К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй: игровое мышление на службе бизнеса / К. Вербх, Д. Хантер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 223 с.
5. Колова И.А., Мартов Н.К. Стратегические проблемы развития туризма в России, Учебник[Текст] / И.А. Колова, Н.К.Мартов. – М.: РИБ «Турист», 2007. – 285 с.
6. Курило Л. В. Теория и практика туристской анимации: учеб. пособие / Л. В. Курило. – М.: Советский спорт, 2006. – Ч. 1: Теоретические основы туристской анимации. – 195 с.
7. Рогачев Е.В. Социальные тенденции развития городских округов в Свердловской области [Текст] / Е.В. Рогачев // Устойчивое развитие муниципальных образований: вопросы теории, методологии и практики: Междунар. науч.-практ. конф. – Одинцово, 2010. – 0,2 п. л.
8. Рогачев Е.В. Проблемы развития городских округов [Текст] / Е.В. Рогачев // Конкурентоспособность регионов и субъектов хозяйствования в условиях преодоления кризиса: XIII Всерос. форум молодых ученых и студентов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. – 0,1 п. л.
9. Нуруллина Г.Н. Стандарт обслуживания – основной фактор конкурентоспособности услуг индустрии сервиса / Г.Н. Нуруллина // Молодежь и системная модернизация страны: сборник научных статей 4-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых, Курск, 21-22 мая 2019 года. – Том 1. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 341-344.
10. Терехина Ю.В. Туризм: развитие квест-туров как нового направления регионального туризма / Ю.В. Терехина, П.С. Кузьмина // Будущее науки-2019: сборник научных статей 7-й Международной молодежной научной конференции, Курск, 25–26 апреля 2019 года. – Том 1. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 394-397.
11. Минг Дж. Как социальное присутствие влияет на импульсивное покупательское поведение в потоковой коммерции? Роль теории SOR / Дж. Минг // Международный журнал веб-информационных систем, 2021. - № 17(4). - С. 300–320.

References

1. Karkashadze, A. V., Kireeva, Yu. A. (2023). K voprosu ob aktualnosti sozdaniia tematicheskikh kvest-gaidov [On the relevance of creating thematic quest guides]. *Problemy i perspektivy razvitiia turizma: regionalnyi aspekt [Problems and prospects of tourism development: regional aspect]*: Proceedings of Russian scientific and practical conference. Grozny: publishing house of «Kadyrov Chechen State University», 110-115. (In Russ.).
2. Zickermann, G., Linder, D. (2014). *Geimifikatsiia v biznese: kak probitsia skvoz shum i zavladet vnimaniem sotrudnikov i klientov [Gamification in business: how to break through the noise and capture the attention of employees and clients]*. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. (In Russ.).
3. Kachmarek, J. (2011). *Turisticheskii produkt. Zamysel. Organizatsiia. Upravlenie: uchebnoe posobie [Tourist product. The idea. Organization. Management]: textbook*. Moscow: Unity-Dana. (In Russ.).
4. Werbach, K., Hunter, D. (2015). *Vovlekai i vlastvui: igrovoe myshlenie na sluzhbe biznesa [Engage and conquer: game thinking in the service of business]*. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber. (In Russ.).
5. Kolova, I. A., Martov, N. K. (2007). *Strategicheskie problemy razvitiia turizma v Rossii, Uchebnik [Strategic problems of tourism development in Russia]: Textbook*. Moscow: RIB «Tourist». (In Russ.).
6. Kurilo, L. V. (2006). *Teoriia i praktika turistskoi animatsii: ucheb. posobie [Theory and practice of tourist animation]: textbook. Part 1: Teoreticheskie osnovy turistskoi animatsii [Theoretical foundations of tourist animation]*. Moscow: Soviet Sport. (In Russ.).
7. Rogachev, E. V. (2010). *Sotsialnye tendentsii razvitiia gorodskikh okrugov v Sverdlovskoi oblasti [Social trends in the development of urban districts in the Sverdlovsk region]. Ustoichivoe razvitie munitcipalnykh obrazovani: voprosy teorii, metodologii i praktiki [Sustainable development of municipalities: issues of theory, methodology and practice]*: International scientific-practical conference. Odintsovo. (In Russ.).
8. Rogachev, E. V. (2010). *Problemy razvitiia gorodskikh okrugov [Problems of development of urban districts]. Konkurentosposobnost regi-onov i subektov khoziaistvovaniia v usloviakh preodoleniia krizisa [Competitiveness of regions and business entities in the conditions of overcoming the crisis]*: XIII Russian forum of young scientists and students. Ekaterinburg: Ural Publishing House state economical university. (In Russ.).
9. Nurullina, G. N. (2019). *Standart obsluzhivaniia – osnovnoi faktor konkurentosposobnosti uslug industrii servisa [Service standard is the main factor in the competitiveness of services in the service industry]. Molodezh i sistemnaia modernizatsiia strany [Youth and systemic modernization of the country]*: proceedings of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientists. Volume 1. Kursk: Southwestern State University, 341-344. (In Russ.).
10. Terekhina, Yu.V., Kuz'mina, P. S. (2019). *Turizm: razvitiye kvest-turov kak novogo napravleniia regional'nogo turizma [Tourism: the development of quest tours as a new direction of regional tourism]. Budushcheye nauki-2019 [The future of Science-2019]*: proceedings of the 7th International Youth Scientific Conference. Kursk: Southwestern State University, 394-397. (In Russ.).
11. Ming, J. et al. (2021). How does social presence influence impulse buying behavior in streaming commerce? The role of SOR theory. *International Journal of Web Information Systems*, 17(4), 300–320.